

MUSIQA DARSINING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TUTGAN O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620774>

Umarjonova Madina Umarjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika institute

Annotatsiya: *Mazkur maqolda musiqa darsining maktabgacha yoshdagi bolalarda tutgan o'rni haqida fikr-mulohazalar bildirildi.*

Kalit so'zlar : *musiqa, qobiliyat, ashula, ritm, estetik did, tarbiya*

Musiqa darslari bolaga har tomonlama yordam berishi, tevarak-atrofni obrazli - emotsional idrok etishi va bola xarakterining shakllaishiga ta'sir ko'rsatishi uchun musiqa tarbiyasining maqsadidan kelib chiqib quyidagi vazifalar qo'yiladi:

1. Bolaning musiqaviy qobiliyatini rivojlantirish.

2. Bolalarni ashula aytish va musiqaviy-ritmik malakalarga o'rganish.

Ularda musiqani qabul qilish, his etish va tushunish qobiliyatlarini tarbiyalash.

3. Bolada badiiy - ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.

Bu vazifalarning hammasi bir-biri bilan o'zaro mustahkam bog'langan.

Musiqaviy estetik tarbiya masalalari bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Bola shaxsining shakllanishi jarayonida uning estetik madaniyat asosidagi har tomonlama badiiy rivojlanishi tarbiyachidan jiddiy mas'uliyat talab qiladi. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalardagi musiqa tarbiyasi bolaning mehnatga, Vatanga va burchga muhabbatni shakllantiradi, tarbiyalaydi, hamda uning butun hayoti mobaynida unga hamroh bo'lib boradi.

Hozirgi kun talabi maktabgacha ta'lim muassasalari oldiga musiqiy-estetik tarbiya berish borasida aniq vazifalarni qo'yadi:

- bolalarni tabiat go'zalliklarini, badiiy asarlarni idrok etish;

- estetik did va hissiyotni shakllantirish;

- hayotda go'zallik tushunchasini to'liqligicha anglashni o'rgatish;

- bolalarga badiiy ijodkorlikni shakllantirish;

Musiqani tinglay bilish va undan estetik zavqlana olish

ham katta san'at hisoblanadi. Kishida musiqa tinglash madaniyati yoshligidan rivojlana boshlaydi. MTTda amalga oshiriladigan musiqa tinglash esa uning poydevoridir. Kichik guruh bolalarning diqqati uncha

barqaror bo'lmaganligi tufayli ular yorqin yangraydigan kichik-kichik musiqa asarlarini idrok etishga qobil bo'ladilar. Ular ayniqsa, kichik qo'shiqlarni yaxshi idrok etadilar. Chunki, so'z va ohang birligi musiqa mazmunini oson idrok etishga yordam beradi. Xususan, tarbiyachi ashula aytganda uning tanish ovozi va ifodalash intonatsiya mimikasi va ishoralari bolalarni maftun etadi. Shu vaqtda bolalarda hosil bo'ladigan zavqlanish, ajablanish, quvonish holatlarini kuzatish mumkin.

Musiqa mashg'ulotlari jarayonida bola hayotiy voqelikni musiqiy obrazlar orqali idrok etib boradi. Bolalar yoshiga mos musiqa asarlari kichikintoylarda unutilmas taassurot qoldiradi, ularning ruhiy dunyosini boyitadi. MTM sharoitidagi musiqaviy tarbiya badiiy adabiyot va tasviriy san'at bilan uzviy bog'langan holda amalga oshiriladi.

Musiqa tinglash faoliyatida musiqiy idrok, musiqiy dunyoqarash shakllanadi. Bu faoliyatda bolalar musiqa tinglab, uni bevosita idrok eta boshlaydilar. Bu esa ularning musiqiy tafakkurlarini shakllantiradi, shuningdek, ularda musiqiy dunyoqarash ham shakllanib boradi. Tinglangan musiqiy asar haqida mulohaza yurita boshlaydilar. Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchisi shaxsini shakllantirishda qo'shiqlar o'rgatish texnologiyasining o'rni muhimligi mazkur bitiruv ishi natijalarida yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Musiqa mashg'ulotlarida qo'shiq kuylash bolalarga ijobiy ta'sir yetibgina qolmay, ularning musiqiy didi va musiqiy dunyoqarashi shakllanishiga ham samarali ta'sir qiladi. Shu bois maqbul mazmun va metodikada berilgan musiqiy bilimlar majmuasi bolalarda musiqaga barqaror qiziqishni tarbiyalaydi, muhimi ular yaxshi musiqani, janrlarni, xalq va mumtoz musiqasini ajratishga o'rganadilar.

Musiqali harakatlar, cholg'uchilik va ijodkorlik faoliyatlarini amalga oshirishda o'yin uslublaridan keng foydalanish tavsiya yetiladi. Ushbu faoliyatlar zamiri ko'proq o'yin xususiyatlari bilan bog'liqdir. Yangi o'quv dasturida tinglash va kuylash uchun asarlar talab darajasida berilgan. Bu rahbarlarga musiqiy asarlarni guruh imkoniyatlari va o'quv yilining muhim sanalariga muvofiq tarzda tanlab o'qitish imkoniyatlarini beradi. Ayni bir paytda rahbar dasturga kiritiladigan ammo, badiiy yuksak, tarbiyaviy jihatdan muhim, Bolalarining kichik yoshlik xususiyatlariga, idrok amaliyotiga mos bo'lgan yangi asarlaridan keng foydalanish xuquqiga ham egadir. Nota savodi, cholg'uchilik, raqs va harakatlar, shuningdek musiqa ijodkorligi faoliyatida tavsif yetilgan asarlar ham shartli ravishda berilgan.

Mashg'ulot sharoitiga qarab ularni almashtirish mumkin. Bu yesa mashg'ulotlarni rejalashtirishda va mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rishda ijodiy yondoshishni toqozo yetadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berishda musiqaning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash asosida quyidagi xulosalarga keldik:

Musiq – bolalar estetik tarbiyasida asosiy o'rin tutadi. Bolalar musiqiy estetik madaniyatini Shakllantirish muammosi asrlar davomida ilm ahli uchun dolzarb muammo bo'lib kelgan. Chunki jamiyat ma'naviyatini Shaxs ma'naviyatining yuksakligi, qolaversa, bolalarning musiqiy estetik madaniyatning Shakllanganlik darajasi tashkil yetadi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida musiq mashg'ulotlari imkon darajasida tashkil yetilgan, ammo kichik yoshdagi bolalarni estetik tarbilaSh uchun davr talabi asosida musiq mashg'ulotlarini yanada takomillashtirishga undamoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiq vositasida kichik yoshdagi bolalarni musiqiy madaniyatini Shakllantirishdan pirovard maqsadimiz xalq farovonligi, yurt tinchligi, Vatan taraqqiyotini o'zida mujassam qilgan Ozod va obod Vatan quradigan barkamol shaxslarni tarbiyalashdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qudratov, N. Tolliboyev. " Boshlang'ich sinf musiq darslarida o'zbek xalq qo'shiqlarini o'rganish".- Toshkekt. Fan, 2007-yil.
2. Pl. Nurmatov. " Musiq va estetik madaniyat" -Foshkent, F.D.P.U. 1995-yil.
3. G.Sharipova "Maktabda musiq o'qitsh uslubiyati" - F.: 2000 yil.